

BOSHLANG'ICH SINFLARDA FANLARARO ALOQADORLIKNI AMALGA OSHIRISH IMKONIYATLARI

**Babayeva M.
Abdullayeva D.**

**Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
“Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim” kafedrasida o'qituvchisi,
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14759835>**

Annotatsiya: Uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirishning asosiy shartlaridan biri - bu turdosh fanlarning yutuqlaridan samarali ravishda foydalanib, fanlararo bog'lanishlarni amalga qo'llash orqali yuqori natijaga erishishdir. Fanlararo aloqadorlik ta'lim berishning yangi jihatlarini namoyon qilishga, fanlararo bilimlarni o'zlashtirish darajasiga ta'sir qiladi va ta'limni tashkil qiluvchilari-mazmun, shakl, usul va vositalarni yagona holda umumlashtiradi.

Kalit so'zlar: fanlararo aloqadorlik, tabiiy, matematika, dunyoqarash, masala, o'quv fanlari, ta'lim.

Ushbu yo'nalishda ko'plab olimlar ilmiy izlanishlar olib borishgan va qimmatli nazariy hamda amaliy fikrlar bildirishgan. Amerikalik pedagog Dewey fanlararo aloqadorlikni amalga oshirishda tajribaviy o'qitishning muhimligini ta'kidlagan hamda quyidagi fikrlarni ilgari surgan: fanlarni bir-biri bilan bog'lash orqali o'quvchilarning o'qish jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshirish mumkin; hayotiy tajriba asosida fanlarni birlashtirish o'quvchilarni muammolarni tahlil qilishga va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi.

Psixolog va pedagog Leontyev tadqiqotlarida bolalarning fikrlash qobiliyati fanlararo aloqadorlik orqali samarali rivojlantirilishi yoritilgan. Masalan, matematika darslarida tabiatshunoslikdagi faktlardan foydalanish yoki rasm chizish orqali geometriya elementlarini o'rgatish mumkin. Fanlararo aloqadorlikni tashkil etish o'quvchilarda tahliliy fikrlash ko'nikmasini kuchaytiradi.

O'zbek olimlari ham boshlang'ich ta'limda fanlararo aloqadorlikni amalga oshirish masalalarida muhim ilmiy izlanishlar olib borishgan va bu yo'nalishda nazariy hamda amaliy takliflarni ilgari surishgan. O'zbekistonning birinchi akademiklaridan biri bo'lgan Qori-Niyoziy boshlang'ich ta'limda fanlararo aloqadorlik masalalariga alohida e'tibor qaratgan. Uning fikriga ko'ra matematikani tabiiy fanlar bilan bog'lash orqali o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish mumkin. U ta'lim jarayonida didaktik usullardan foydalanishning muhimligini ta'kidlab, bilimlarni mustahkamlash uchun real hayotiy misollarga murojaat qilish zarurligini ilgari surgan. A.A. Xasanov tadqiqotlarida fanlararo aloqadorlik mustaqil didaktik tamoyil ekanligini va o'qitish jarayonida fanlararo aloqadorlikni amalga oshirishning psixologik-pedagogik asoslari o'qitishning ilmiyligini ta'minlash, o'quvchilarning bilishga oid faoliyatini sezilarli ravishda kuchaytirish, ularning bilim sifatini oshirishga yordam beruvchi va fikrlashning zamonaviy usulini samarali rivojlantirishga hamda ilmiy dunyo qarashni shakllantirishga imkon beruvchi didaktik tamoyil sifatida namoyon bo'lishi haqidagi nuqtai-nazarni qo'llab-quvvatlaydi.

Pedagogik tadqiqotlarda fanlararo aloqadorlikning mazmuni, uning komponentlari orasidagi tuzilmaviy nisbatlar, o'qitish jarayonida ularning funksiyalari yoritiladi. Fanlararo aloqadorlikni amalga oshirishning asosiy maqsadi quyidagi talablarni o'qitish jarayonida bajarish ekanligi ko'rsatiladi: 1. Turli o'quv dasturlarida mavzularni o'rganishda bir-birini takrorlashning yo'qotilishi. 2. Alohida masalalarni o'rganish vaqtini kelishtirish imkoniyati. 3. Ilmiy tushunchalarni ta'riflash-tavsiflashda o'xshashlik va ularning qarama qarshi emasligi. 4. Turli fan o'qituvchilari salohiyatining o'quvchilarda ilmiy tushuncha va tasavvurlarni shakllantirishda, ularga amaliy mahorat va ko'nikmalarni singdirishda birlashtirilishi. 5. Turli o'quv fanlari bo'yicha o'quvchilar olgan ilmiy va texnik bilimlardan o'qituvchilar tomonidan o'zaro foydalanish. 6. O'quv fanlarining o'ziga xosligi va ular orasidagi aloqalarning xususiyatlari bilan shartlangan boshqa pedagogik vazifalarning bajarilishi.

Fanlararo aloqadorlik quyidagi funksiyalarni o'z ichiga oladi:

ta'limiy - o'quvchilar ma'lum tushunchalarning izchilligi, chuqurligi, xabardorligini rivojlantiradilar

tarbiyaviy - boshqa fanlar bilan aloqalarga asoslanib, ta'limga kompleks yondashuv amalga oshiriladi.

rivojlantiruvchi - fanlararo aloqalar ijodiy fikrlashni rivojlantiradi, kognitiv faollikni, mustaqillikni va dunyoni bilishga qiziqishni shakllantiradi

metodologik - ularning asosida dunyo, uning yaxlitligi va rivojlanishi haqidagi zamonaviy g'oyalar shakllanadi

konstruktiv - fanlararo aloqalar yordamida o'qituvchi o'quv materialining mazmunini, ta'limni tashkil etish usullari va shakllarini yaxshilaydi.

Boshlang'ich ta'limda fanlararo aloqadorlikni tabiiy fanlar bilan matematikani bir-biriga bog'lash orqali amalga oshirishni bir nechta masalalar orqali ko'rib chiqaylik. 4-sinf Tabiiy fanlar darsligidan "Ignabargli o'simliklar" mavzusidagi quyidagi masalalar matematik hisob kitoblar hamda amallarning ba'zi qonunlari asosida yechiladi.

1-masala. Bir archa bir yilda 20 sm o'sadi. Birinchi archa 5 yil davomida, ikkinchi archa esa 7 yil davomida o'sdi.

5-yil davomida

7-yil davomida

Savol: Ikkala archaning uzunligi jami qancha bo'ladi?

Yechish: masalani uch amal yordamida yechaylik

1) $5 \cdot 20 = 100$

2) $7 \cdot 20 = 140$

3) $100 + 140 = 240$ cm

yoki umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarish asosida

$$5 \cdot 20 + 7 \cdot 20 = 20 \cdot (5 + 7) = 20 \cdot 12 = 240$$

Javob: Ikkala archa jami 240 cm o'sdi

2-masala. O'rmonning $\frac{2}{3}$ qismi ignabargli daraxtlardan, qolgan $\frac{1}{3}$ qismi bargli daraxtlardan iborat. Agar o'rmonda jami 300 ta daraxt bo'lsa, ignabargli va bargli daraxtlarning har biri qancha?

Yechish: masalani yechish uchun o'quvchilarga matematika fanida o'tilgan ulush, kasr, sonning qismini topish kabi tushunchalarni eslatish lozim. Demak, $\frac{2}{3}$ qism degani, 300 ni teng uchga bo'lib ikki qismini olinishini natijada ignabargli daraxtlar soni hosil bo'ladi, ya'ni $300 \cdot \frac{2}{3} : 3 = 200$ ta.

Xuddi shuningdek $300 \cdot \frac{1}{3} : 3 = 100$ ta bargli daraxtlar.

Javob: Ignabargli bargli daraxtlar jami 200 ta, bargli daraxtlar 100 ta.

3-masala. Bir o'quvchi sinfi o'quv yili davomida o'rmon uchun archa urug'larini yig'ib berdi. Ular birinchi oyda 250 dona, ikkinchi oyda 320 dona, uchinchi oyda esa 180 dona urug' yig'ishdi.

Savol: Ular jami qancha archa urug'ini yig'ishdi?

Yechish: Bu masalani biz guruhlash usuli bilan ishlab chiqamiz. $(320 + 180) + 250 = 750$

Javob: O'quvchilar jami 750 dona urug' yig'ishdi.

4-masala. Bir tog'li hududda ignabargli daraxtlar ko'p o'sadi. Bu hududda 120 ta qarag'ay va 80 ta archa bor. O'rmonni ko'kalamzorlashtirish uchun yana 50 ta archa ekish rejalashtirilmoqda.

Savol: O'rmondagi ignabargli daraxtlarning umumiy soni nechta bo'ladi?

Bu masalani ham guruhlash usulida yechamiz.

Yechish: $(120 + 80) + 50 = 250$

Javob: O'rmondagi ignabargli daraxtlarning umumiy soni 250 ta

Boshlang'ich sinlarda fanlararo aloqadorlikni tashkil etish orqali o'quvchilarning o'rganayotgan bilimlarini bir-biriga bog'lash imkoniyati kengayadi, mustaqil fikrlash va ijodkorlik rivojlanadi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda fanlararo aloqadorlikni amalga oshirish o'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtiradi, hayotiy ko'nikmalarini rivojlantiradi va ta'limni qiziqarliroq qiladi. Bu yondashuv orqali bolalar turli fanlarni bog'liq holda tushunadi, ijodkorligi oshadi va o'z qiziqishlarini kengaytirib, real dunyoni yaxshiroq anglashni o'rganadilar.

References:

1. Xasanov A. A. Ўқитиш жараёнида фанлараро алоқадорликни амалга оширишнинг психологик-педагогик асослари. Таълим психологияси. 9-14 bet.

2. Кулагин П.Г. Междпредметные связи в процессе обучения. - М.: «Просвещение»,1981. –С. 96.
3. Максимова В.Н. Междпредметные связи в процессе обучения. - М: «Просвещение», 1988. –С. 91.
4. Усова А.В. Междпредметные связи в преподавании основ наук в школе. - Челябинск: Изд. ЧПТУ «Факел», 1996. –С. 10-20.
5. Babayeva M.A. Kompetensiyaviy yondashuvda o'quv fanlari integratsiyasining ahamiyati. Toshkent davlat pedagogika universiteti. Ilmiy axborotlari ilmiy-nazariy jurnali. 5-son, 2022 yil. B.328-334. ISSN 2181-9580.

INNOVATIVE
ACADEMY